

ЭМАН ТУРКУМИ ВАКИЛЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Хамроев Х.Ф., ²Хожамуротов Н.

¹Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent, O‘zbekiston.

²Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, assistenti, O‘zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064583>

Annotatsiya. Maqolada eman turkumi vakillarining ahamiyati, tarqalish areali, bioekologik xususiyatlari va ishlatilishi bo‘yicha ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: eman, tarqalish areali, bioekologik xususiyatlar, gul, kurtak.

Аннотация. В статье приведены сведения о значении, ареале распространения, биоэкологических особенностях и использовании представителей род дуба.

Ключевые слова: дуб, ареал, биоэкологические особенности, цветок, бутон.

Эман (*Quercus*) қорақайиндошлар (*Fagaceae*) оиласига мансуб бўлиб, унинг 600 га яқин тури бор. Эман турлари йирик дарахт бўлиб, шох-шаббаси ёйиқ, баъзан буталари ҳам учрайди. Ёш дарахтининг пўстлоғи силлик, тўқ кул рангда бўлиб, сўнг бўйига ёрилади. Айрим турларининг пўстлоғида пўкак қаватлар ҳосил бўлади. Куртаклари бандсиз, тангачалар билан қопланган бўлиб, спираль шаклда жойлашади. Барглари ҳам оддий, спирал шаклда жойлашади, баъзи турларида қиш бўйи яшил ҳолда сақланади, бошқаларида эса тез тўкилиб кетади. Гуллари айрим жинсли, бир уйли дарахт. Барг тўкадиган турлари барг ёзиш билан бир вақтда гуллайди. Чангчи гуллари осилиб турадиган кучала ҳосил қилади. Улар новданинг туб қисмида ёки кузги куртаклардан ўсиб чиқадиган новдаларда жойлашади. Уруғчи гуллари бандсиз ёки бандли бўлиб, барг қўлтиғида биттадан ёки бир нечтадан жойлашади. Гули шамол воситасида чангланади. Гули чангланадиган вақтда уруғкуртак ҳали такомиллашмаган бўлиб, меваси кейинроқ тугилади ва ҳар хил муддатда етилади. Меваси бир йилда етиладиган турларида гуллари чанглангандан кейин 2 ойдан сўнг уруғланиш рўй беради. Меваси иккинчи йили етиладиган турларида эса 13-14 ойдан сўнг содир бўлади. Тугунчадаги 6 та уруғкуртакнинг одатда биттаси уруғланади, холос. Айрим вақтларда 2-3 та ёки 4 та уруғкуртак уруғланиши мумкин. Бунда 3-4 уруғли мева етилади. Меваси бир уруғли ёнғоқ бўлиб, биринчи ёки иккинчи йили етилади. Етилган мева ажралиб ерга тўкилади. Меваси (ёнғоғи) -5^0-7^0C совуққа чидайди. Нам тупроққа тушса ва ҳарорат нормал бўлса уна бошлайди. Илдизи ўқ илдиз. У кейин шохланиб кетади ва ерга 10-12 м чуқурликкача ўсади. Эманнинг ҳамма тури илдизида микориза ҳосил бўлади, демак булар ҳам микотроф ўсимликлардир. Тўнкасидан кўкаради. Илдиздан бачкиламайди. Уни парқиш йўли билан ҳамда яшил қаламчасидан кўпайтириш мумкин.

Эманнинг ёғочи қаттиқ, оғир бўлиб, кўп мақсадларда ишлатилади. Пўстлоғида ошловчи моддалар бўлиб, улардан тери ошлаш саноатида фойдаланилади. Баъзи турларининг пўстлоғидан пўкак олинади. Ёнғоғидан озиқ-овқат саноатида сунъий кофе тайёрланади.

Эман турлари шимолий ярим шарнинг мўътадил ва тропик иқлимли зоналарида, жумладан, Европада, Шимолий Африкада, Кичик Осиёнинг марказида ҳамда шарқий жанубида, Американинг Шимолий ва Марказий қисмида тарқалган. МДҲ да 20 тури учрайди.

Эман турлари ўрмончиликда катта аҳамиятга эга бўлган турлардан бири ҳисобланади. Жумладан, эман турларидан ёғоч етиштиришда, тоғларни эрозиядан

сақлашда, далалар атрофини ҳимоялашда, боғлар, парклар, дам олиш оромгоҳларини кўкаламзорлаштиришда, дори-дармонлар етиштиришда фойдаланилади.

Эман турларидан ўрмон мелиорацияси соҳасида фойдаланиш дастлаб Россияда амалга оширилган бўлиб, датлаб ушбу турдан фойдаланган ҳолда ихота дарахтзорлари барпо этилган. Бу эса ихота ўрмонзорлари барпо этишда ушбу турдан кенг кўламда фойдаланиш имкониятини берди.

Шундан сўнг эманнинг юқоридаги хусусиятларидан унумли фойдаланиш бўйича кўплаб изланишлар олиб борилган. Эман бўйича дастлабки кузатиш ишлари да эманзорларнинг ҳолати, унинг турлари, табиий тикланиши бўйича олиб борилган. Бу эса ушбу турга қизиқишни ортишига сабаб бўлган. Жумладан, эман бўйича олиб борилган изланишлар натижасида уни -7°C ҳароратга бардош бера олиши аниқланди.

Эманнинг ўзига хос хусусиятлари уни бошқа мамлакатларга ҳам тарқалишига сабаб бўлди. Эман турлари Ўзбекистонга тоғ ўрмон мелиорациясида фойдаланиш мақсадида келтирилган ва Корольков томонидан барпо этилган террасаларга экилган. Лекин терраса тузилишидаги камчиликлар сабабли ушбу террасаларни сув ювиб кетган ва экилган кўчатлар нобуд бўлганлиги кузатилган.

Эман ёруғликни севувчи дарахт бўлгани сабабли соя бўлса, бўйига тез ўсади. Эман қурғоқчиликка чидамли дарахт. Унинг илдизлари жуда чуқур кетиб ер остидаги намликгача қадалади. Бу дарахтнинг бараглари ёрдамчи дарахт баргларидан кам бўлиб, буғлатиши ҳам уларга нисбатан кам бўлади. Ҳарорат юқори бўлган пайтларда ўздан сувни буғлатиши анча камайиб, унинг қурғоқчиликка чидамлилигини оширади.

Эман табиий ареаллардаги эман қарағай, тилоғоч, оқ қайин каби табиий ареаллардаги дарахтларга нисбатан чидамсиз, лекин уруғидан экиб мослаштирилса, чидамлилиги ошади. Эман дарахтларини ёшлик пайтида ташқи ноқулай муҳитдан муҳофаза этиш керак бўлади. Агар кишда муҳофаза этилмаса майда шохларига совуқ таъсир этиши мумкин. Эман дарахти тузли тупроқларга ҳам бардошлидир.

Эманзорлар табиатга фақатгина манзаралилик бахш этиб қолмасдан, балки, атроф-муҳитнинг ҳарорат, намлик, газ тартиботини ҳам меъёрлаштириб туради. Кўпгина олимларнинг фикрича, эман дарахти атроф-муҳитга ижобий таъсир этиши билан бир қаторда, тупроққа унчалик талабчан эмас. Уни мўътадил иқлимли ҳар қандай тупроқларда муваффақият билан ўстириш мумкин [3, 4].

А.Хоназаровнинг [5] фикрича, жазирама ёз кунларида эманзорларда ҳарорат очиқ жойдагига нисбатан анча паст бўлади. Эманзорлардан 10-20 км узоқлашганда ҳаво ҳароратидаги тафовут 2-3 ҳатто $4-5^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этган.

Дарахтлар жуда кўпгина ҳимоя вазифаларини бажаришади. С.В.Беловнинг [1] фикрига кўра, шаҳар ҳавосини тозалаш билан бир қаторда, дарахтлар иқлим ва сув тартиботини бошқариш, шамол ва тупроқ эрозиясидан ҳимоялаш, санитар-гигиеник, қурилиш хом ашёси ва бошқа кўпгина функцияларни бажаради. Олимнинг таъкидлашича дарахтлар зич экилганда шаҳар ҳавосининг ҳарорати ва газ таркиби, шунингдек ундаги чанг зарралари миқдори дарахтсиз жойлардагига нисбатан анча фарқ қилади.

Г.Редько, А.Родин, И.Терешевскийлар ҳам [2] таъкидлашадики, эман турлари нафақат манзарали, балки қимматли ёғоч берувчи дарахтлар ҳисобланади. Бинобарин, қизил ёки бореал эман 45-50 ёшигача жуда жадал ўсади, сўнгра ўсиши бироз секинлашсада, танаси диаметрига катталаша бошлайди. Мазкур тур совуққа ва ун шудринг касаллигига жуда чидамли бўлганлиги учун ёғочбоп ўрмонлар барпо қилишда жуда аҳамиятлидир. Мазкур тур эман ёғочининг сифати ҳам бошқа эман турлариникидан

қолишмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Белов С.В. Лесоводство. – М.: Лесная промышленность, 1983. – С. 6-123
2. Редько Г.И., Родин А.Р., Трищевский И.В. Лесные культуры. – М.: Агропромиздат, 1985. – С. 115-116.
3. Рубцов Л.И., Лаптаев А. А. Справочник по зеленому строительству. Киев, 1968 г.
4. Славкина Т.И., Подольская О.И. Декоративное садоводство. –Ташкент “Мехнат”, 1987.
5. Хоназаров А.А. ва бошқалар. Ўзбекистон ҳудудини кўкаламзорлаштиришда фойдаланиладиган асосий манзарали дарахтлар ва буталар. – Тошкент, 2008.